

A POTENCIAL EFICIÊNCIA DOS ÓLEOS ESSENCIAIS NO COMBATE AO *Aedes aegypti*: UMA ESTRATÉGIA PROMISSORA DE COMBATE AO MOSQUITO

Aline Soares de Santana Dutra 1, e-mail: alinesantanabiologa@gmail.com

Rafael Filipe Ferreira Dutra 2, e-mail: dutra850326@gmail.com

Nicole Stephanie Silva Santos 3, e-mail: nicolester123@gmail.com

João Marcos Rodrigues Rocha 4, e-mail: joaomarcos852@hotmail.com

Introdução: O *Aedes aegypti*, vetor de Dengue, Chikungunya e Zika, prevalece em climas tropicais, apresentando desafios no Brasil devido ao crescimento desordenado e à estrutura social precária. Os danos neurológicos irreversíveis resultam em prejuízos econômicos, com destaque para a ameaça do Zika Vírus e sua associação com a microcefalia. O controle químico tradicional enfrenta resistência e impactos ambientais, levando ao surgimento de mosquitos resistentes. A alternativa promissora é o uso de plantas medicinais, oferecendo menor toxicidade e redução de impactos ambientais.

Objetivo: Entretanto, existe uma lacuna significativa nas pesquisas que abordam a aplicação de óleos essenciais no enfrentamento do *Aedes aegypti*. Nesse contexto, este estudo propõe-se a destacar a relevância das principais plantas medicinais empregadas no combate ao *Aedes aegypti*. **Metodologia:** Uma revisão de estudos entre 2014 e 2022 examinou o uso de óleos essenciais contra o *Aedes aegypti*, encontrando 28 artigos relevantes após critérios de seleção, focando na bioatividade adulticida e repelente desses óleos.

Resultados: Esses estudos ressaltam a diversidade de compostos em diferentes partes de plantas, como folhas, botões florais, frutos e rizomas, com atividades contra mosquitos. A identificação desses compostos é crucial para explorar alternativas naturais no controle de vetores. Além disso, destacam a importância de técnicas como destilação a vapor, hidrodestilação e cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa na identificação e caracterização desses compostos vegetais.

Conclusão: É vital expandir a pesquisa em produtos naturais de plantas para combater o *Aedes aegypti*, visando reduzir doenças transmitidas pelo vetor. A bioatividade dos óleos essenciais evidenciou efeitos repelentes e tóxicos em mosquitos adultos, destacando seu potencial como alternativas promissoras no controle do vetor.

Palavras-chave: *Aedes aegypti*; Óleos essenciais; Resistência; Repelente.